

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI**

**A.QODIRIY NOMIDAGI JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA
UNIVERSITETI**

**“BOSHLANG‘ICH TA‘LIMNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI:
TA‘LIM VA TARBIYA JARAYONIDA DIDAKTIK VOSITALARDAN
FOYDALANISHNING DOLZARB VAZIFALARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi
Jizzax shahri, 2025 yil 14 noyabr

**«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ»**

Международная научно-практическая конференция
Джизак, 14 ноября 2025 г.

**“MODERN TRENDS IN PRIMARY EDUCATION:CURRENT TASKS
OF USING DIDACTIC TOOLS IN THE PROCESS OF EDUCATION
AND UPBRINGING”**

International scientific-practical conference
Jizzakh city, November 14, 2025

Jizzax – 2025

UDK: 378.046.4

“Boshlang‘ich ta‘limning zamonaviy tendensiyalari: ta‘lim va tarbiya jarayonida didaktik vositalardan foydalanishning dolzarb vazifalari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari

Jizzax shahri, 2025 yil 14-noyabr

541-6er

Mas‘ul muharrir:

Xolboyeva Gulnora Anorboyevna – pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

Tahrir hay‘ati:

Meliyev Hamidulla Abdullayevich, Xolboyeva Gulnora Anorboyevna,
Jumanazarova Guljaxon Umrizakovna, Farsaxonova Dilafuz,
Haydarov Dilshod, Quttibekova Guljan, Hamidova Barno, Yo‘ldoshev Farxod,
Kulboyeva Dilnoza, Atabaev Shapo‘lat,

Taqrizchilar:

U.A.Jumanazarov – filologiya fanlari doktori, professor

J.A.Hamidov – pedagogika fanlari doktori, professor

Maqolalarni to‘plovchi va nashrga tayyorlovchi Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Haydarov D.Sh.

Ushbu to‘plam Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti 2025 yil 14 noyabr kuni Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi kafedrasida **“Boshlang‘ich ta‘limning zamonaviy tendensiyalari: ta‘lim va tarbiya jarayonida didaktik vositalardan foydalanishning dolzarb vazifalari”** mavzusidagi Xalqaro miqiyosidagi ilmiy-amaliy anjumani (oflayn va onlayn) materiallaridan tashkil topgan.

To‘plam materiallaridan mazkur mavzular atrofida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borayotgan izlanuvchilar: olimlar, tayanch doktorantlar, talabalar hamda keng jamoatchilik vakillari foydalanishlari mumkin.

Maqolalardagi materiallarning to‘g‘ri va haqqoniyligi uchun mualliflar javobgar.

1. Tayyorlov bosqichi — mavzu bilan tanishtirish, muammoli savol yoki vaziyat yaratish;

2. Asosiy bosqich — amaliy topshiriqlar: chizma chizish, modellashtirish, o'lchash, kuzatish;

3. Amaliy bosqich — olingan natijani tahlil qilish, yakuniy xulosa chiqarish, refleksiya.

Bu jarayon o'quvchilarda tadqiqot faoliyatini shakllantiradi, natijani baholash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Siqqikov I.M. fikricha, "STEM yondashuvi o'quvchini tayyor bilimni egallovchi emas, balki yangi bilimni yaratuvchi sub'ekt sifatida shakllantiradi" [5].

Shunday qilib, STEM ta'limi orqali chizish va yasash darslari integrativ xususiyat kasb etadi. Bu darslarda matematika, tabiatshunoslik, texnologiya elementlari uyg'unlashadi, o'quvchilar uchun qiziqarli, amaliy va hayotiy tajriba asosida o'rganish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa

Boshlang'ich sinflarda STEM ta'limi o'quvchilarda amaliy fikrlashni rivojlantirish, ijodkorlikni shakllantirish, muammolarni hal etish ko'nikmalarini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, chizish va yasash darslarida STEM yondashuvi o'quvchilarning mustaqil izlanish faoliyatini, guruhviy ishda ishtirok etish malakasini, texnik tafakkurni o'stiradi.

STEM ta'limini boshlang'ich sinfda joriy etish o'quvchilarning keyingi bosqichlarda fanlarni chuqurroq o'zlashtirishi uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva Jamila Gopirovna. Boshlang'ich ta'limda steam texnologiyasidan foydalanish orqali o'quvchilarda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda o'quv topshiriqlarini bajarish orqali ta'lim samardorligini baholash omillari. <https://orcid.org/0000-0002-7946-1234>
2. Ultay N. va boshq. STEM-Focused Activities to Support Student Learning in Primary School Science. – Journal of Science Learning, Vol. 3, No. 2 (2020). <https://ejournal.upi.edu>
3. Otojanova N. STEM Education in Primary School. – Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics, Vol. 41 (2025). <https://geniusjournals.org>
4. Turdiyeva M. Methodology for Developing Independent Learning Activity in Primary School Students Based on STEAM Technology. – Research Focus International Scientific Journal, Vol. 3, No. 10 (2024). <https://refocus.uz>
5. Siqqikov I.M. STEM Approach to Education and Its Perspectives. – Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, Vol. 12, No. 1 (2024). <https://internationaljournals.co.in>

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR - TA'LIM TIZIMIDA SAMARADORLIK GAROVI

Orishev Jamshid Bahodirovich- dotsent v.b., tel.: 974840479

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Аннотация: В данной статье рассматривается использование цифровых технологий в системе высшего образования Республики, их правильное и эффективное применение, формирование у будущих специалистов представлений о системе цифровых технологий. Также подчёркивается, что в условиях глобализации цифровые технологии являются современным средством учебного процесса, повышающим познавательную активность и мировоззрение молодёжи, и рассматриваются как гарантия успешного образования при их применении в процессе обучения и воспитания.

Ключевые слова: цифровые технологии, современное образование, глобальная сеть, электронный контроль, автоматизация, информационно-коммуникационные технологии.

Abstract. In this article, digital technologies, use them that is correct and effective, provide information about digital technologies system to the future teacher, knowledge activity of young people, digital technologies as a means of educational process, the use of digital technologies in the process of education and training is used as a guarantee of successful education.

Key words: digital technologies, modern education, global network, electronic control, automation, information and communication technologies.

Dunyo bo'yicha, texnika va texnologiyalar shiddat bilan yangilanayotgan davrda jamiyatni dunyoqarashi va zamonga moslashuvini tubdan o'zgartirish zarur bo'lmoqda. Respublikamiz ham bu borada rivojlangan davlatlar qatori raqamli texnologiyalar davriga bosqichma-bosqich o'tmoqda va bu: ta'lim tizimi, ishlab chiqarish, uy-joy kommunal xo'jaligi, iqtisodiyot kabi bir qancha sohalarning avtomatik nazorat qilib borilishi orqali ham namoyon bo'lmoqda. Axborot texnologiyalari nafaqat yoshlar, balki yoshi ulug' insonlar fikrida ham zamonaviy jamiyatning tayanch qismi ekanligi e'tirof etilmoqda.

Bu vaziyat, ya'ni raqamli texnologiyalardan to'g'ri va sifatli foydalanishni o'rganishni talab qiladi. Bu esa, ta'lim olish jarayonlarida ma'lum o'zgartirishlar qilishga sabab bo'lmoqdi.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-sonli Farmonida mamlakatimizda ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyatini joriy etish xususiyatlari, uning ahamiyati va zaruriyatidan kelib chiqqan holda vazifalar belgilangan bo'lib, bu vazifalar uzluksiz ta'lim tizimining har bir bo'g'ini uchun alohida ajratib ko'rsatilgan bo'lib, ularni amalga oshirishda raqamli texnologiyalarini qo'llash asosida o'qitish jarayonini tashkil etishga ham urg'u berilgan [1].

Raqamli texnologiyalar - ta'lim, ishlab chiqarish, sanoati ob'ektlarida axborot-kommunikatsiya xizmatlaridir. "Raqamli" atamasi mazkur sohalarning barchasini axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli texnologiyalarda, bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot ma'lumotlarini bildiradi [2].

Raqamli texnologiyalar Oliy ta'lim muassasalari (OTM)da an'anaviy ta'limga zarur qo'shimcha vosita sifatida foydalanishda, o'qituvchilar va talabalar uchun o'z faoliyatlarida zarur bo'lgan o'quv materiallarining katta bazasiga ega bo'lgan internet saytlaridan foydalanish uchun muhim omil hisoblanadi. Bir holatni inobatga olish kerakki, bir necha yillar oldin OTMdagi ta'limiy jarayonlar (dars jarayoni ko'rgazmaliligi, o'zlashtirish, davomat, ta'lim resurslar yetishmovchiligi, adabiyotlar qidiruvi va boshqa holatlar) yetarli tarzda to'g'ri va sifatli qo'llanilmagan xolatlar uchrab turardi. Bugungi kunga kelib davlatimiz, xususan, OTMlarda bu masalaga aniq tizimli yondashish kerakligini anglab yetdi va raqamli texnologiyalarga asoslangan kontentlar yaratilmoqda va bosqichma bosqich joriy etilmoqda. Raqamli texnologiyalar quyidagi jarayonlarda bevosita qo'llanilmoqda:

-OTM axborot tizimlarini global tarmoqqa integratsiyasini ta'minlash;

-ta'lim jarayoni nazoratini avtomatlashtirish,

-o'quv jarayonlarini to'liq raqamlashtirish (masalan, Hemis axborot tizimi, main.jpdu.uz platformasi);

-elektron ilmiy-metodik bazani shakllantirish va doimiy yangilab borilishini tashkil etish;

-elektron nazoratlar olib borish va shu kabi jarayonlarda qo'llanilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning quyidagi muhim vazifasi dolzarb hisoblanadi: ya'ni amaldagi jarayonni izchil avtomatlashtirib borish hamda ta'lim oluvchilarni zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash. Binobarin, bu jarayonda ko'plab ma'lumotlar

raqamli formatga o'tkazilsa, elektron ko'rinishda saqlansa, axborot xavfsizligi masalalari hal etiladi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish, bo'lajak mutaxassislarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalarini oshirishga e'tibor qaratish lozim [3].

Raqamli texnologiyalar oliy ta'lim tizimida, yetuk kadrlar tayyorlash borasida yaxshi natijalar, ta'lim sifatini oshirish uchun yaratilgan sharoitlar va imkoniyatlar, talaba yoshlarni aniq, sifatli va tezkorlikka undaydi. Raqamli texnologiyalar o'quv jarayonlarining vositachi elementlari sifatida o'qituvchilarga an'anaviy ierarxik modeldan ajralib chiqish imkoniyatini beradi. Talabalar yozadigan, o'qiydigan, o'rganadigan, o'zaro ta'sir qiladigan, birgalikda quradigan va o'zlarining shaxsiyatlarini aniqlaydigan ramkalar va tarmoqlarni shakllantiradi. O'quv jarayonlariga raqamli texnologiyalarni tatbiq etish dars jarayonlarini sifatini oshiradi hamda darslarni qiziqarli va tushunarli bo'lishga zamin yaratadi [4].

Dars jarayonlarida zamonaviy texnologiya qurilmalaridan foydalanish o'qituvchilarga qulaylik yaratishdan tashqari, talabalar uchun yangi dars mashg'ulotlari qiziqarli va mazmunli shaklda bo'lishini ta'minlaydi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyati o'quv va ilmiy jarayonning talabaning potentsialiga, uning ijodiy va ilmiy qiziqishlarini amalga oshirishga, mustaqil ishlarning roli oshirishga va mas'uliyatning o'sishiga qaratilgan.

Shunday qilib, raqamlashtirilgan ta'lim tizimidan foydalanish, birinchi navbatda raqobatbardoshlikni oshiradi, ikkinchidan ta'lim jarayonini jahon standartlariga moslashtirishga imkon beradi.

Bunday sharoitda shaxsni shakllantirish avvalgi ta'lim usullardan tubdan farq qiladi, bu globallashtirgan axborot makonida yangi modelni ishlab chiqishni, hozirgi sharoit uchun zarur bo'lgan va ularga to'g'ri keladigan mutlaqo yangi usullarini o'zida jamlagan metodik ishlarni ro'yojlantirishni talab qiladi. Raqamli texnologiyalardan to'g'ri foydalanish yoshlarning yutuqlarini kafolatlaydi va kelajakdagi o'z faoliyatlarida qo'llay olishlariga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-sonli qarori.

2. Turdiyev U. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalar asosida jismoniy tarbiya va sport jarayonlarini tashkil etish. *Xalq ta'limi. Ilmiy metodik jurnal*. 2020 № 6, B. 109-115

3. Orishev, J. B., Achilov, S. T. (2023) Digital technologies as an educational process in preparing future teachers for project activities. "Science And Innovatsion" scientific journal. Series B. Volume 2 Issue 3. March .2023 pp 425-429

4. Qamarov M. S. (2023). Raqamli texnologiyalarini o'rta ta'lim tizimidagi rivojlanishi va yangi texnologiyalarni dars jarayonlari bilan integratsiyalashuvi. «Science And Education» scientific journal. Volume 4. Issue 5. May 2023. 1169-1176.

5. Xalikova U. M (2021) Raqamli texnologiyalar asosida maktabgacha va boshlang'ich ta'limning integratsiyasini ta'minlash // SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 2. ISSUE 4. B. 42-48

6. Orishev, J. B. (2023). Raqamli texnologiyalar negizida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarni loyihalash faoliyatiga tayyorlash omillari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12), 107-111

7. Tashmatova, G.N (2023) Raqamli texnologiyalar muhitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy pedagogik mahoratini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish. *Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari*. Jizzax 2023 B.458-464.

Makamov Axad Xasanboyevich. O'quvchilarni innovatsion yondashuvlar asosida harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonlari mazmuni.....	157
Ashirova E'zoza, Haydarov Dilshod Shog'darovich. Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida robototexnikani o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish metodlari.....	161
Ibadullayeva Sevinch. Boshlang'ich sinflarda PISA va PIRLS tadqiqotlariga tayyorgarlik: o'qish savodxonligini rivojlantirish yo'llari.....	163
Burxonov Shovqiddin Sherali o'g'li. Boshlang'ich sinf darslarida didaktik o'yinlardan foshdalanish.....	165

IKKINCHI SHO'BA.

GLOBALASHUV SHAROITIDA UMUMTA'LIM FANLARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI: TA'LIM VA TARBIYA UZVIYLIGI.

Matkarimova Nafisa Ergash qizi, Abduhamid Tangirov. Boshlang'ich ta'limda didaktik vositalardan foydalanishning asosiy yo'nalishlari.....	169
Kuttibekova Guljan Tulepbayevna. Integratsiyalashgan zamonaviy ta'lim muhiti bo'lgan predmetga asoslangan robototexnika.....	172
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Abdurayxonova Fayruza Sodiq qizi. Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirish.....	176
E.M.Fayzullayev. Orkestr va ansamblarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati.....	180
To'xtayeva Muqaddas Olimovna, Xadjimusayeva Nilufar. Integratsiyalashgan ta'limning o'ziga xos xususiyatlari.....	182
Кукиев Ж.Ш, Жолдасбекова С.А. "Развитие компетентности студентов педагогического направления в области компьютерной графики с использованием инновационной STEAM-модели".....	186
Xaitova Nazokat, Umidullayeva Bonu. Xalqaro baholash dasturi – TIMSS tadqiqotining asosiy jihatlari.....	190
Abduxamidov Quvonchbek Yangiboy o'g'li, Tashtemeriv Abror Ahrorxon o'g'li, Qodirov Ozodbek Toshpo'latovich. Tasviriy san'atning zamonaviy kasb sifatidagi ahamiyati va istiqbollari.....	193
Rasulova Zohida Sindarovna, Ismoilova Mahliyo Do'sbek qizi. Boshlang'ich ta'limda sport sohasida iqtidorli yoshlarni saralash yo'llari.....	196
Rabbimov M.T., Qurbonova Mashhura. Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'qitish vositalaridan samarali foydalanish xususida.....	199
Qurbonova Maftuna Xolboy qizi, Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna. Boshlang'ich sinflarda stem ta'limining o'rni va ahamiyati.....	201
Orishev Jamshid Bahodirovich. Raqamli texnologiyalar - ta'lim tizimida samaradorlik garovi.....	203
Normurodov Shahobiddin Zayniddinovich, Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlikka qiziqishini shakllantirish.....	206
Sharipov Abdumalik Axmadovich, Islomova Nilufar Shukrullaevna, Turobova Dilnoza Erkinovna. O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda texnologiya va fizika fanlari integratsiyasidan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	209
Mamaraximova Nafisa Ibroximovna, Nazarova Gulhayo Rustam qizi. Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalar bilan ishlash chora-tadbirlari.....	211
Muminjonova M.G'. Talabalar ijodiy faolligi invariant modelining nazariy asoslanishi.....	213
Хайдаров Мирджалал, Жамалдинова Хуршида. Развитие конструктивно-моделирующих компетенций будущих учителей начальных классов.....	217
Joldasbekova S.A., Ko'kiyev Jamshid Shodiyor o'g'li, Abdullayeva Zebo	